

GIRJEK SAZ ÁSBABINIŇ DÚZILISI HÁM ONDA SHÍĜARMANÍ ATQARÍW USÍLLARÍ

Niyazbaeva Aynura

Ájiniyaz atındaĝı NMPI Magistratura bólimi muzıka tálimi hám kórkem óner qánigeligi
1-kurs magistrantı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15813983>

Annotaciya. Bul maqalada girjek saz ásbabınıŇ payda bolıwı hám onıŇ rawajlanıwında úles qosqan sazendeler, girjekshiler haqqında sóz etiledi.

Gilt sózler: Kórkem óner, folklor, baqsı, girjek qádiriyat.

THE STRUCTURE OF THE GIJAK INSTRUMENT AND THE PERFORMANCE OF A WORK ON IT

Annotation. This article discusses the emergence of the girjek musical instrument and highlights the contributions of musicians and girjek players to its development.

Keywords: Art, folklore, bakhshi, girjek, cultural values.

Hár bir xalıqtıŇ ózine jarasa ózgesheligi bolğanınday Qaraqalpaq xalqı da basqa xalıqlardan óziniŇ milliyligi, bay táriyxqa iye ekenligi menen ajralıp turadı.

Qaraqalpaq milliy muzıka mádeniyatında qaraqalpaq xalıq namaları basqa xalıq namalarına qaraĝanda, óziniŇ ózgeshe bezekke iye ekenligi hám qulaqqa jaĝımlılıĝı, sulıwlıĝı menen bóleklenedi. Girjek ázel-ázelden xalqımızdıŇ súyikli ásbaplarınan biri bolğan. ÁsbaptıŇ payda bolıwı X,XI ásirlerge tuwra keledi.¹ Bul haqqında orta asir muzıka qollanbalarında bayan etilgenine qaraĝanda Farobiy Ray qalasında Sohıb Ibn Abbod aldında bolğan waqtında, wázir húrmetine ótkerilgen bázimde ózi jaratqan ásbapta túrli namalar atqaradı, sol waqıtta bul ásbap hámmede qızıĝıwshılıq oyatadı, bul ásbaptıŇ atı bolsa «ĝıpchak» atı menen atalĝan. Orta asirlerde Alijon Gıdjakiy, Xója Ózbek Gıdjakiy kibi sazendele tanıqlı bolğan². Ráwiyatlarda aytılıwınsha saz-ásbablar Allah tárepinen bendelerge inayat etilgen ullı nárselerdiŇ biri bolıp esaplanadı.

Qaraqalpaqlarda xalıq namalarınan eŇ kóp tarqalĝanı bular baqsı namaları bolıp tabıladı.

Baqsı namaları búgingi kúнге shekem saqanıp qalıwınıŇ sebebi, bul óner atadan-balaĝa, ustaz-shákirt jolında qalıplesip, rawajlanıp jetip kelgen. Evropa xalqında skripka qanday áhmiyetke iye bolsa, Oraylıq Aziyada bizlerdiŇ ásbabımız bolğan girjek sonday áhmiyetke iye.

Qaraqalpaq milliy girjegi duwtarĝa qosımsha janapay esabında shertiledi hám kvartaĝa sazlanadı. OnıŇ úsh tarı bolıp ola mi, lya, re tarları bolıp esaplanadı. Qaraqalpaq girjegin shertiwde aldı menen alamoynaq duwtardı sheber atqara biliw kerek.

GIRJEK SAZ ÁSBABINIŇ DÚZILISI

¹J.Abdisultanov Arnawlı saz-Nókis; «Ilimpaz» baspası,2023j. 6-bet.

²J.Abdisultanov Arnawlı saz-Nókis; «Ilimpaz» baspası,2023j. 7-bet.

Girjek saz ásbabınıń dúzilisi tómendegishe bóleklerden turadı.

1. Joqarı bólegi yaǵnıy bas bóleginde úsh sımdı uslap turıw hám sazlaw ushın **qulaqlar** jaylasadı.

2. Girjektegi sımlardı ólsheminde uslap turıw ushın **kishi tiyekshe** yamasa **shaytan tiyek** jaylasqan.³

³ J.Abdisultanov Arnawlı saz-Nókis; «Ilimpaz» baspası,2023j. 24-bet.

3. Sımlardı barmaq penen basıp shertiletuđın bólegi **dáste** dep ataladı. Ol tiykarınan erik yaki ğoza tereginen islenedi hám kesasına jalđanadı. Sımlar ústinde barmaqlar háreket etip, muzıkalıq dawıs payda etedi.

4. Birinshi eń jıńıshke sımı **re tarı** dep ataladı, ekinshi oktavanıń **re** notasına sazlanadı.

5. Ekinshi sımı **lya tarı** dep ataladı, birinshi oktavanıń **lya** notasına sazlanadı.

6. Úshinshi sımı **mi tarı** dep ataladı, birinshi oktavanıń **mi** notasına sazlanadı.

7. **Dáste hám kesáğa jalđanđan bólegi.** Dásteniń tamamlanđan jerinen tiyekke shekemgi bolđan aralıqta tartqısh háreketlenedi.

8. Teri ústinen úsh sımdı tegis uslap turıw ushın **tiyek** jaylasqan.

9. Kese ústinen balıq terisi kóbinese ılaqa balıq terisi qaplanadı.

10. Kesheniń tómeniń bóleginde úsh sımdı uslap turıw ushın **ilgekler** jaylasqan.

11. Girjekti qolaylastırıp ayaqta uslap turıw ushın metal úskene bekitilgen.

Girjek eń áyyemgi muzıkalıq saz ásbaplardıń biri bolıp esaplanadı. Onıń bólimleri hám atları basqa saz ásbaplar sıyaqlı túrlishe ataladı. Girjek saz ásbabı **tartqısh** penen shertiledi.

TARTQÍSH

Tartqishtin tiykarǵı bólegi qattı aǵashtan tayarlangan bolıp, uzınlıǵı 50 santimetrden 70 santimetrge shekem bolıp, bul qaraqalpaq girjeginde kóbinese 50 santimetr yamasa 60 santimetr bolǵan tarqıshlardan qollanıladı. Tartqısh ushındaǵı yarım ilgish hám tartqishtin tómen bólegindegi jelim úskenege attın shashınan (jalınan) tayarlangan oram jaylastırılıdı. ⁴Texnikalıq túrdegi namalardı shertetuǵın waqtlarda tómenǵi oramdı tartıp shertiw qolaylı boladı. 4-5 saattlıq shınıǵıwdan soń tartqısh jibine kanifol jaǵıw arqalı dawıstın tınıq shıǵıwın támiynlewimizge boladı.

Girjek saz ásbabın úyreniwde oqıwshılar kóp qıyınshılıqlarǵa dus keledi. Alamoynaq duwtar saz ásbabın shertiwge qaraǵanda, girjek saz ásbabın shertiw oǵada qıyınshılıq tuwdıradı.

Sebebi, girjek saz ásbabının perdeleri baylanbaǵanlıǵı ushında shertip atırǵanda perdeni tabıwda qıyınshılıqlar júzege keledi. Álbette, hámme nárese insannın ózine baylanıslı bolıp tabıladı. Egerde, oqıwshının esitiw qábleti rawajlangan bolsa, onın ushın qanday saz ásbaptı úyreniwde tańlamasın, az waqıttın ishinde úyreniwge miyassar boladı.

Házirgi kúnde jurtbasshımız tárepinen jaslarımızǵa júdá úlken itibar qaratılıp atır.

Jaslarımız qızıǵıwshılıǵı boyınsha qanday tarawdı tańlasada ol tarawda nátiyjelikke erisiwi ushın hártárepleme qollap-quwatlanıp kelmekte. Sonın menen bir qatarda mádeniyat tarawında da, jaslarımız kóplegen tańlawlarǵa qatnasıp, jeńimpaz bolıp, elimizdiń bayraǵın kóklerge kóterip, mámleketimizdiń rawajlanıwı jolında xızmet etip kelmekte.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. D.Allanazarov, «Qaraqalpaq sazları», «Bilim» baspası-2004.
2. A.Nadirova, «Qaraqalpaq muzıka tariyxı», Sano-standart-2018.
3. J.Abdisultanov «Arnawlı saz», «Ilimpaz» baspası-2023.
4. Q.Nazirov «Xalıq sazlarında atqarıwshılıq»«Ilimpaz» baspası-2023.
5. Á.Paxratdinov, H.Ótemuratova «XIX ásir aqırı XX ásir basındaǵı Qaraqalpaq ádebiyatı tariyxı» Nókis Bilim-1995.
6. S.Azizboyev Gijjak navolari.-T.,1999.
7. O.Qodirov Ananaviy gijjak-T.,2022.
8. D.Allanazarov «Altın miyras», Qaraqalpaqstan mámleketlik universiteti baspaxanası-2005.

⁴ J.Abdisultanov Arnawlı saz-Nókis; «Ilimpaz» baspası,2023j. 25-bet.